

**Máquinas que jogam ou jogar com a máquina?
uma análise dos jogos digitais a partir da filosofia de Jean Baudrillard**

*Machines That Play or Playing With the Machine?
An Analysis of Digital Games Based on the Philosophy of Jean Baudrillard*

Felipe da Silva Borges¹
Leona Machado²

Resumo

Com o avanço da computação, máquinas passaram a operar estratégias em jogos digitais, levantando questões sobre a natureza do jogo e a possibilidade de interação com inteligências artificiais. Este artigo propõe uma análise filosófica dessas práticas a partir de Jean Baudrillard, visando tensionar a concepção tradicional do lúdico. Com base no conceito de Sedução de Baudrillard, questiona se as máquinas realmente jogam ou apenas simulam estratégias entre vitória e derrota. Para tanto, aborda-se o caso da disputa entre Kasparov e a IA *Deep Blue* a fim de explicar o prognóstico de uma sedução fria das máquinas, assim como demonstrar a possibilidade de calor do jogo frente a disseminação das máquinas. O artigo conclui que, para Baudrillard, a máquina não joga no mesmo sentido do humano em razão da falta de alteridade e intersubjetividade em suas operações calculadas.

Palavras-chave: jogo digital, computação, sedução, lúdico.

Abstract

With the advancement of computing, machines have begun to operate strategies in digital games, raising questions about the nature of play and the possibility of interaction with artificial intelligences. This article proposes a philosophical analysis of these practices based on Jean Baudrillard, aiming to challenge the traditional conception of the ludic. Drawing on Baudrillard's concept of Seduction, it questions whether machines truly play or merely simulate strategies of victory and defeat. To this end, it examines the case of the match between Kasparov and the AI Deep Blue in order to explain the prognosis of a cold seduction by machines, as well as to demonstrate the possibility of the warmth of play in the face of the proliferation of machines. The article concludes that, for Baudrillard, the machine does not play in the same sense as the human, due to the lack of otherness and intersubjectivity in its calculated operations.

Keywords: digital game, computing, seduction, ludic.

Introdução

Um jovem hacker invade, ingenuamente, o sistema de defesa nuclear dos Estados Unidos e inicia um jogo de guerra com a Inteligência Artificial Joshua, colocando o mundo à beira de um conflito real enquanto tenta impedir uma catástrofe global.

¹ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da USP. Pesquisa interseções entre jogos e guerra e é integrante do Grupo de Pesquisa e Extensão Realidades. Email: felipesbw@gmail.com

² Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes da USP. Pesquisa interseções entre arte, gênero e tecnologia e é integrante do Grupo de Pesquisa e Extensão Realidades. Email: leonagmachado@gmail.com

Essa é a premissa do filme *Wargames* (1983), de John Badham. Na efervescência das conexões digitais da década de 1980, o jogo, em sua relação com a máquina, já se apresentava como uma questão de guerra. Mas qual o sentido de pensar a Inteligência Artificial a partir de uma relação juvenil com o videogame até seu escalonamento em um possível conflito mundial? O sentido encontra-se justamente na configuração da máquina, que não distingue — ou sequer compreende — a diferença entre uma partida de xadrez e uma guerra termonuclear. Suas diretrizes operam em torno de um único objetivo: a vitória. Desse modo, a máquina não admite o fim do jogo — nem mesmo a possibilidade de um jogo cujo fim não seja a vitória.

O princípio de *Wargames* revela questões que permanecem relevantes com o avanço das capacidades probabilísticas das máquinas. Em primeiro lugar, a tendência teleológica do lúdico, impregnada na lógica digital; em segundo, a possibilidade de a máquina jogar, de forma equivalente ou até superior à do humano. É a partir dessa perspectiva que retomamos o conceito de sedução e o prognóstico crítico de Baudrillard em relação ao digital: com as máquinas e a incorporação da teleologia lúdica, as relações simbólicas dos jogos esfriaram, transformando-se, nos termos do filósofo, em uma sedução fria. Assim, ao questionar a possibilidade da máquina jogar, propomos neste artigo uma retomada da filosofia de Baudrillard, com o intuito de evidenciar as operações maquínicas na experiência do jogo.

Na primeira seção, *Destinado a vencer*, relacionamos as teorias tradicionais do lúdico à teleologia binária que estrutura a lógica digital, tomando como ponto de partida o cenário apresentado no filme *Wargames*. Na segunda, *Máquinas que jogam*, questionamos o modo como as máquinas tendem a jogar, através de cálculos probabilísticos que apenas simulam o jogo, mas que não chegam a adentrá-lo completamente. Por fim, na terceira seção, *Jogar com máquinas*, partimos da explicação computacional do jogo par ou ímpar para chegar na derrota do grande mestre enxadrista para a máquina, a fim argumentar, com base no conceito de sedução em Baudrillard, que jogar com máquinas implica uma relação narcísica. Ainda assim, a derrota para a máquina reafirma as propriedades do jogo que excedem a lógica estratégica e calculista.

A que destino reserva o jogo? À primeira vista, o jogo parece não ser impulsionado pela necessidade de um fim — tanto no sentido de encerramento quanto de objetivo. Chegar a um fim torna-se, então, um dilema: pode um jogo, de fato, ter formalmente um desfecho? Pensemos em brincadeiras como o pega-pega: um jogador tenta tocar outro para transferir-lhe o estigma do pegador. Cada participante busca escapar do perseguidor, enquanto este tenta capturar alguém e transmitir-lhe a função. Uma vez tocado, o novo pegador inicia sua perseguição, perpetuando o ciclo até que os jogadores decidam interrompê-lo ou redefinir os papéis. Sem um fim determinado, o pega-pega parece um jogo de baixa eficácia: não há pontuação, classificação ou scores como nas interfaces dos jogos digitais — apenas a transferência de estados entre jogadores e a continuidade da dinâmica.

O pega-pega parece contradizer a afirmação de Huizinga, em *Homo ludens*, de que “o objetivo pelo qual jogamos e competimos é antes de mais nada e principalmente a vitória” (2007, p. 58). Um dos principais alvos da crítica de Caillois (2017) ao autor é justamente essa ênfase nos jogos competitivos, o que, segundo ele, limita a compreensão da amplitude das práticas lúdicas. Ainda assim, Caillois preserva parte dos postulados de Huizinga para pensar o jogo, como sua separação da realidade cotidiana, a liberdade circunscrita por regras e seu caráter improdutivo. Dessa forma, uma estrutura que não culmina em vitória ou pontuação — como o pega-pega — não se desqualifica como jogo. Ao contrário, seu encerramento ilustra vários princípios do lúdico: a brincadeira termina quando os jogadores, satisfeitos ou não, decidem por sua interrupção, encerrando um espaço-tempo próprio de transferência de estigma e retornando à vida cotidiana. Para Huizinga (2007), o jogo implica uma separação da vida produtiva, instaurando um “círculo mágico” (Salen; Zimmerman, 2012), regido por regras que sustentam sua autonomia. Trata-se de uma atividade autorreferente, cujo sentido está em sua própria realização. Caillois radicaliza essa noção ao afirmar que o verdadeiro inimigo do jogo não é o trapaceiro, mas o detrator — aquele que desmascara a incongruência das regras diante da realidade.

O jogo precisa fazer sentido dentro de seu próprio universo: ao transferir o estigma de pegador com um toque, estabelece-se um sistema de significados regulado por regras que definem seu espaço-tempo particular. Aquele que recusa esse pacto e

denuncia a incoerência do gesto rompe com o sentido da atividade, dissolvendo sua ‘diversão’. Nesse ponto, Caillois destaca que o jogo requer a preservação atenta desse espaço simbólico, para que ele não se desregule nem se anule, conservando a integridade de suas significações. Assim, embora constituído pela liberdade, o jogo é rigorosamente regulamentado; toda escolha dos jogadores está condicionada pelas regras. Por isso, afirma Caillois: “o jogo significa, portanto, a liberdade que deve permanecer no seio do próprio rigor, para que este adquira ou conserve sua eficácia” (2017, p. 20).

Esse aspecto significativo de um meio fendido, em que as possibilidades de escolha são livres dentro de suas próprias limitações, formulado por Huizinga, tende a se preservar na literatura dos jogos. No manual de design de jogos de Katie Salen e Eric Zimmerman, é apresentado um panorama de definições que reiteram essas características, inclusive o caráter autoreferencial circular do jogo. Se para Caillois o jogo é comparável a um mecanismo, Salen e Zimmerman o definem como um sistema baseado em escolhas. Essas escolhas, anteriormente tratadas como liberdade, são atualizadas pelos autores no campo do design como um espaço projetado — um campo de possibilidades. Em suas palavras,

o espaço de possibilidades é projetado (é um espaço construído, um contexto), ele gera sentido (é o espaço de todos os possíveis significados), é um sistema (é um espaço implícito na forma como os elementos do sistema podem relacionar-se uns com os outros) e é interativo (é por meio do funcionamento do sistema interativo que o espaço é navegado e explorado) (2012, p. 82)

A escolha é, antes, uma projeção, delimitada pelas constrações teleológicas das regras e por sua transparência. As críticas elaboradas por Caillois, Salen e Zimmerman preservam certa teleologia do jogo, já postulada por Huizinga, vinculada a uma ideia de “eficácia” próxima à lógica das máquinas digitais. No manual de design, ao ensinar a criação de jogos, Salen e Zimmerman atribuem a eficácia do jogo à existência de um sistema de feedbacks, pelo qual se avalia o valor significativo de cada escolha do jogador dentro da estrutura lúdica. Por isso, definem a essência do jogo pelo conceito de *interação lúdica significativa* em que o jogador precisa estar constantemente ciente de suas ações e escolhas no sistema e de como estas são internamente afetadas. Quando voltamos à definição proposta pelos autores — “um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito

artificial, definido por regras que implica um resultado quantificável” (Idem, 2012, p. 95) — observamos a continuidade de um entendimento teleológico do jogo, agora atualizado por uma configuração que admite os processos digitais: trata-se de um conflito artificial, separado da realidade, regido por regras e orientado à produção de resultados quantificáveis.

Vejamos *Wargames* (1983), especialmente ao final, quando a máquina Joshua assume o controle dos dispositivos de lançamento das ogivas nucleares dos Estados Unidos, impedindo a finalização do jogo pela contraparte humana. Programada para buscar apenas a vitória, a máquina lançaria as ogivas para iniciar a guerra, pois entende os sistemas do jogo apenas pelo mapa digital simulado, sem considerar as consequências reais. A solução encontrada foi ensinar à máquina uma terceira possibilidade — o empate — por meio do jogo da velha. Simulando todas as possibilidades, Joshua, a IA, conclui que não há vitória possível na Guerra Termonuclear, classificando o jogo como estranho, encerrando-o e sugerindo jogar xadrez, um ‘jogo verdadeiro’. A decisão da máquina remete à figura do detrator: ela não foi programada para aceitar o empate, mas reconhece a ausência de vitória em todos os cenários. Ao declarar o jogo estranho e encerrá-lo, Joshua desqualifica o jogo por falta de significado, pois, para ele, sem vitória, não há jogo.

A disputa entre o personagem principal e a IA desafia essas definições, especialmente quando o universo lúdico artificial invade o espaço cotidiano. Quando jogo e cotidiano — o trabalho — se confundem, para esses teóricos, há uma corrupção, pois o jogo “está condenado a não fundar nem produzir nada, pois sua essência é anular seus resultados, enquanto trabalho e ciência capitalizam os seus e transformam o mundo” (Caillois, 2017, p. 36). A anulação dos resultados representa o fechamento do círculo mágico, o término do espaço-tempo lúdico, diferente dos feedbacks transparentes propostos por Salen e Zimmerman. O fechamento está em Joshua, que não admite modificações nas regras dentro de sua linguagem e cálculos; não há escolha fora da programação. Mesmo ao aprender o jogo da velha, manteve a diretriz de vitória e desfez o universo lúdico quando as ações perderam significado. Por isso, sugeri um jogo seguro como o xadrez. Assim, Joshua não é um detrator, mas fiel às regras, já que a Guerra Termonuclear estava contaminada pelo cotidiano

e permitia o empate suicida comum as guerras, possibilitando que a máquina impedisse o desligamento pelo adversário.

Essas brechas teóricas abrem espaço para pensar que a máquina joga como o humano. É nesse aspecto teleológico que Baudrillard (1992) questiona como a máquina pode jogar sem uma alteridade a enfrentar. O sistema pega-pega, apesar de simples, mantém reversibilidade entre alteridades, algo que o digital e seus cálculos probabilísticos não comportam. Para ele, o lúdico faz parte da computação, uma operação que impregnou a sociedade e esfriou um processo anterior a produção: a sedução. Enquanto Caillois e Huizinga entendem produção como criação material, Baudrillard a amplia para o modo de operação das imagens no capitalismo; assim, o lúdico não é oposição. A sedução — isto é, o jogo para Baudrillard — esfriou-se pelo viés lúdico, focado no gozo do jogador e *feedbacks* imediatos, cujo aspecto de fim mantém o ciclo produtivo, inclusive dos desejos. Para Baudrillard, a teleologia lúdica é continuidade da produção capitalista, não antagonismo. Os sistemas informacionais desdobram essa lógica de *feedback*, cuja resposta é imediata. A frieza da máquina reside nessa teleologia, distinta do jogar da sedução. O esfriamento torna-se evidente ao questionarmos a possibilidade de a máquina saber jogar e vencer.

Máquinas que jogam

O que é uma máquina que joga? Quando jogamos contra uma máquina, temos a impressão de que ela realmente 'sabe' jogar o mesmo jogo que nós. 'Saber jogar' implica conhecer as regras e aplicá-las estrategicamente. No entanto, essa expressão pode ser problemática, já que o modo como uma máquina 'sabe' algo difere bastante do nosso, o que impede que projetemos sobre ela nosso modelo de conhecimento e aprendizado. Ainda assim, as máquinas se apresentam como adversárias astutas, a ponto de, por vezes, considerarmos injusta a disputa. Chegamos até a acusá-las de trapaça, como se usassem recursos escusos para sempre vencer. De fato, há máquinas que roubam, mas, ao falarmos de máquinas que jogam, referimo-nos àquelas cujo triunfo resulta de um uso profundo das regras — e talvez a acusação de trapaça surja justamente de uma confusão sobre o que significa 'saber jogar'.

O mistério de como as máquinas jogam ainda é difícil de solucionar. Muitas delas derivam da cibernética, que já no fim da década de 1950 desenvolvia aparelhos capazes de jogar estrategicamente, maximizando a eficiência dos lances por meio de feedback. Norbert Wiener, por exemplo, comenta em *The Human Use of Human Beings* (1954, p. 175) a possibilidade de construir uma máquina de jogar xadrez. Desde o início, ele esclarece que não se trata de uma máquina fraudulenta, mas de uma que joga genuinamente. Segundo ele, essa máquina poderia calcular o melhor lance a cada rodada com base em previsões estatísticas do comportamento do adversário. Sempre alguns passos à frente, ela seria capaz de conduzir o jogo de modo a reduzir as chances de vitória do oponente e, mais do que isso, aprender gradualmente seu padrão de comportamento para aperfeiçoar sua eficiência:

A máquina jogaria gambitos e possivelmente finais de partida como um jogador humano, a partir de um repertório de aberturas e finais padronizados. Uma máquina melhor armazenaria em uma fita todos os jogos que já tivesse jogado e complementaria o processo que já indicamos com uma busca por todos os jogos passados para encontrar algo pertinente: em suma, pelo poder de aprender. (Weiner, 1954, p. 176-177).³

Nas máquinas cibernéticas, 'saber jogar' e 'aprender a jogar' são processos bastante distintos dos nossos. 'Saber jogar', nesse caso, significa predizer os movimentos do adversário a partir da combinatória de todos os lances feitos e possíveis. A máquina não 'conhece' exatamente as regras, mas possui uma codificação programada de todos os lances permitidos, assim como estratégias de combinação. Ainda assim, ela não 'aprende' as regras – que já lhe são dadas –, mas 'aprende' a vencer, a aumentar suas chances de sucesso. Se entendermos o jogo como uma atividade significativa, a presença das máquinas nos jogos se relaciona a um campo mais amplo de jogos humanos baseados na linguagem, como exemplifica Flusser:

Um exemplo anacrônico pode ilustrar tal jogo [de permutação de signos]: o escritor pode ser considerado funcionário do aparelho “língua”. Brinca com símbolos contidos no programa linguístico, com “palavras”, permutando-o segundo as regras do programa. Destarte, vai esgotando as potencialidades do programa linguístico e enriquecendo o universo linguístico, a “literatura”. (Flusser, 2018, p. 37).

³ Tradução nossa.

Dentro do campo da linguagem, um conceito que pode ajudar a compreender como as máquinas jogam sem recorrer a instâncias mentais é o de jogos de linguagem, de Ludwig Wittgenstein. Logo no início de sua investigação filosófica, Wittgenstein levanta a questão: é necessário 'ter em mente' algo para jogar corretamente? Por exemplo, se peço a alguém que busque uma flor vermelha no jardim, essa pessoa precisa ter em mente uma flor vermelha para encontrá-la? (2018, p. 24). Do mesmo modo, podemos nos perguntar: seria necessário que o computador 'tenha em mente' as regras do jogo ao jogar? Consideremos um jogo de linguagem simples, como o proposto por Wittgenstein entre um construtor A e seu ajudante B (2014, p. 16). A grita palavras como 'bloco' ou 'viga'; e B deve passar as peças “na sequência em que A precisa delas” (p. 16). Wittgenstein mostra que não é necessário que B compreenda que 'bloco' significa 'uma peça de concreto ou cerâmica usada na construção de paredes', nem que tenha uma imagem mental do objeto. Para ele, B poderia executar a tarefa corretamente apenas seguindo uma tabela.

Os signos que A dá a B são caracteres. B tem uma tabela; na primeira coluna estão os signos que são usados no jogo; na segunda, figuras de formas de pedra de construção. A mostra a B um tal caractere; B procura-o na tabela, olha para a figura que se encontra em frente etc. A tabela é, portanto, uma regra pela qual ele se orienta ao executar a ordem. (Wittgenstein, 2014, p. 62).

O computador, de fato, não conhece as regras do jogo da mesma forma que nós, ou, ao menos, elas estão codificadas em uma linguagem artificial bastante distinta das linguagens naturais. Ainda assim, seu modo de jogar é tão linguístico quanto o nosso: o computador recebe signos do jogador, os avalia com base em tabelas e calcula o melhor lance. A cada rodada, analisa o estado atual do jogo a partir de informações armazenadas na memória e gera um lance coerente com o contexto. Seu triunfo reside justamente na capacidade de analisar o jogo de forma holística, tanto pela sucessão de jogadas até o momento quanto pelas combinatórias gerais que regem o jogo.

Jogar com a máquina

Quando decidimos jogar par ou ímpar com alguém, geralmente o fazemos para resolver algo de forma não arbitrária. No jogo, o jogador X escolhe entre 'par' ou 'ímpar', e o jogador Y assume automaticamente a opção oposta. Em seguida, ambos mostram simultaneamente uma quantidade de dedos, e soma-se os dois números

para verificar se o resultado é par ou ímpar. Por exemplo: se X escolhe ‘par’ e Y, portanto, fica com ‘ímpar’, e se X mostra 4 dedos e Y mostra 3, a soma é 7 — ímpar — e Y vence. Essa vitória costuma ser considerada justa, por ter sido decidida 'ao acaso'. No entanto, o jogo pode evoluir para um embate competitivo. A partir da segunda rodada, X e Y podem começar a tentar prever os movimentos um do outro: Y pode se perguntar se X repetirá o padrão da rodada anterior; X pode considerar se Y espera essa repetição e, por isso, planejar um blefe. Ambos passam a realizar uma leitura psicofisiológica do adversário, ponderando se ele irá inverter sua jogada ou fingir que inverterá — por exemplo, pedir ‘par’ e jogar um número ímpar para confundir o oponente, ou pedir ‘par’ e manter o padrão.

Jacques Lacan, em seu segundo Seminário (2010), propôs a ideia de uma máquina capaz de jogar par ou ímpar sem considerar relações intersubjetivas com o adversário, operando apenas com base na dimensão simbólica do jogo. A máquina surge, assim, como um oponente frio e inócuo, cuja fisionomia nada revela — “a fisionomia da máquina, por mais agradável que a possamos supor, não pode neste caso, se de auxíla algum.” (Lacan, 2010, p. 246). Para vencer, basta que ela registre a sequência de lances e identifique um padrão nos movimentos do adversário, calculando o lance ideal para ganhar. A cada rodada, aprimora sua análise lógica, encurralando o oponente por pura eficiência simbólica. Contra ela, não há blefe possível como entre humanos, cuja alteridade compartilhamos — sou, para meu adversário, o outro que ele é para mim. Já com a máquina, não há subjetividade nem alteridade. Segundo Lacan, o que há entre nós é uma dimensão “transubjetiva”, onde a comunicação ocorre pela manipulação de signos, sem mediação intersubjetiva (Lacan, 2010, p. 409). Mesmo que projetemos na máquina a imagem de um outro que nos observa, para ela só existe uma sequência de signos a ser processada.

A possibilidade de vencer em um jogo como par ou ímpar sem recorrer a dimensões intersubjetivas, como o blefe ou o engano, revela uma nova forma de jogar. Trata-se de um jogo não mais ritualístico, em que se aposta contra um oponente reversivelmente similar, mas de um jogo frio, baseado apenas na análise estrutural da sucessão dos lances. Ao jogar contra um humano, há entre os jogadores uma relação reversível de engano, que seduz ambos a se equivocarem sobre o outro, justamente porque “a estratégia da sedução é a do engano” (Baudrillard, 1992, p. 80). Essa

estratégia desestabiliza a realidade tanto do adversário quanto a nossa, gerando uma cadeia de enganos mútuos que alimenta a dimensão simbólica do jogo.

Ainda assim, somos, de certo modo, seduzidos pela máquina, mesmo que nossas tentativas de seduzi-la ou enganá-la sejam inúteis. Em alguma medida, acreditamos que ela também pode se enganar — e nos frustramos ao perceber que raramente o faz, que tende a acertar com precisão cada lance. Por isso, sentimos que ela nos engana, quando, na verdade, fomos nós que nos enganamos desde o início. A *sedução fria* opera nesse nível: um movimento narcísico, onde todo o calor do jogo se concentra em nós, no autoengano. Para vencê-la, seria preciso um auto-autoengano — jogar sem pensar, como afirmou Kasparov após sua primeira vitória contra o Deep Blue (Baudrillard, 2011, p. 120). Jogar sem pensar torna-se uma estratégia para frustrar a lógica da máquina, pois não oferece um padrão comportamental claro para sua análise.

Essa *sedução fria* desempenhada pelo computador, embora esvaziada de sentido em si, adquire um caráter lúdico no ato de jogar. O autoengano que nos leva a uma satisfação narcísica é, nesse contexto, o que resta do lúdico — mesmo sem uma disputa genuína, onde seja possível o engano mútuo. No limite, há apenas um jogador se autoenganando e outro que não se engana. Como aponta Baudrillard, o lúdico articula um desejo e um modelo que sustentam um “princípio de prazer” desvinculado da disputa, reduzido a jogos esvaziados de sentido, muitas vezes autoeróticos. “É a estratégia dos jogos que regula a generalidade de nossas trocas; definindo-se pela possibilidade de prever todos os golpes do adversário e de dissuadi-los antecipadamente, ela torna impossível qualquer aposta.” (Baudrillard, 1992, p. 179).

O caráter lúdico que Baudrillard atribui à *sedução fria* está diretamente ligado ao aspecto narcísico desses sistemas *singleplayer* — e, podemos estender, também aos *multiplayer*, já que “dois terminais não são dois interlocutores” (Baudrillard, 1992, p. 188). Nesses jogos, há um esquema de autossatisfação que sustenta o jogo não pela reversibilidade entre jogadores, mas pela condução de um jogador pelo outro, que oferece doses convenientes de satisfação e frustração para manter o caráter lúdico em meio à “auto-sedução manipuladora de todas as mesas de comando que

nos rodeiam” (idem, p. 185). Mais profundamente, a máquina encarna uma projeção da nossa própria humanidade — um clone construído à imagem e semelhança de nós mesmos. Brinca-se com a própria criação e goza-se da condição de criador, sem necessidade de recorrer a um outro criador capaz de nos enganar com suas criações. A esse clone, não conseguimos enganar, pois, como tal, ele sabe tudo sobre nós. “Nunca mais estaremos sozinhos e nunca mais teremos segredos”: toda tentativa de enganá-lo é apenas enganar a si mesmo acreditando que isso é possível (idem, p. 198).

O Narciso digital no lugar do Édipo triangular. [...] A partir de agora, nosso “próximo” será esse clone de semelhança alucinante, tão grande, que nunca mais estaremos sozinhos e nunca mais teremos segredos. “Ama a teu próximo como a ti mesmo”: esse velho problema do Evangelho está resolvido — o próximo sou eu mesmo. O amor então é total. A total auto-sedução. (Baudrillard, 1992, p. 179)

O alarde de Baudrillard em relação à auto-sedução e ao narcisismo digital remonta à disputa entre o grande mestre Kasparov e o computador Deep Blue. Após a primeira série de partidas de xadrez, em 1996, na qual o enxadrista russo venceu a máquina, Baudrillard percebe a vitória do humano sobre sua criação como uma reafirmação da impossibilidade de a máquina compreender verdadeiramente o jogo. Para o filósofo, Kasparov não apenas podia vencer, como só ele *poderia* fazê-lo, pois, diferentemente da máquina, o humano possui a capacidade de “falar várias línguas — a do afeto, da intuição, do stratagema e do jogo rápido, sem contar a do cálculo — enquanto o Deep Blue só fala a do cálculo” (2011, p. 118). Portanto, a derrota do homem não representa a ascensão de uma inteligência artificial análoga à humana — pois isso seria admitir que a máquina é capaz de jogar como nós —, mas sim o indício de que “o próprio homem só falará essa única e exclusiva língua, a dos computadores” (Ibidem).

O que escapou a Baudrillard, pelo menos a este escrito, é a derrota no ano seguinte, 1997. A derrota do grande mestre para a máquina poderia confirmar seu prognóstico do homem encaminhando para a “profunda melancolia” (Baudrillard, 2011, p. 122) da única língua dos cálculos. Porém, na verdade, o xadrez, enquanto o jogo, não morreu ou esfriou simbolicamente com essa derrota, transformou-se, mantendo a

liturgia das regras a partir de outros modos de jogar o mesmo jogo. A derrota para máquina reafirmou que o jogo não se trata da capacidade de cálculos, mas de outras formas de linguagem: da disputa do olhar, do relance para o deslance do olhar para um adversário e ser encarado de volta. O erro é assim parte da sedução, já que o engano contém uma capacidade de reversibilidade, a qual máquina não almeja e nem tem pretensões de ser configurada para tal.

O erro, para a máquina, é um engodo — um problema de programação — e, como observa Baudrillard, o “destino absoluto” da computação é a perfeição, a imortalidade e a invencibilidade (Idem, p. 121). Por isso, compreende mal o jogo, pois apenas o jogo é, de fato, imortal. O jogador, enquanto ser mortal, jamais pode ser maior que o jogo, o que evidencia mais um sintoma da impossibilidade de a máquina ser efetivamente um jogador. Ela não possui alteridade, não se utiliza de outras linguagens além do cálculo, e tende, paradoxalmente, a querer sobrepor-se ao próprio jogo. A possibilidade de a máquina aproximar-se da semelhança com seu criador reside, então, no inventar — mas como ela não pode inventar seu inventor, restam-lhe duas alternativas, como propõe Baudrillard: “num esforço desesperado para rivalizar ou parecer-se com o homem, só lhe restaria o acidente, o erro de cálculo e fazer deste uma estratégia. Ou suicidar-se” (Baudrillard, 2011, p. 122). Jogar contra a máquina, portanto, não representa o fim do jogo em si, mas o esfriamento de sua sedução, operado pelos modos de funcionamento das imagens contemporâneas e pela tendência narcísica de seus dispositivos lúdicos. O caso do xadrez com Kasparov mostra que, mesmo diante da derrota, a sedução dos jogos não esfriou completamente. Ao contrário, reafirmou que o jogo exige outros modos de pensamento e, sobretudo, a presença de um outro — a alteridade.

Referências

- Badham, J. (Diretor). (1983). *WarGames* [Filme]. Metro-Goldwyn-Mayer.
Baudrillard, J. (1992). *Da sedução*. Papirus.
Baudrillard, J. (2011). *Tela total: Mito-ironias da era do virtual e da imagem*. Sulina.
Caillois, R. (2017). *Os jogos e os homens: A máscara e a vertigem*. Cotovia.
Huijzinga, J. (2007). *Homo ludens: O jogo como elemento da cultura*. Perspectiva.
Lacan, J. (2010). *O Seminário 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise*. Zahar.
Salen, K., & Zimmerman, E. (2012). *Regras do jogo: Fundamentos do design de jogos* (Vol. 1). Blucher.

SIIMI /prÁxis /2025

XII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

XII simposio internacional de
innovación en medios interactivos

XII international symposium on
innovation in interactive media

MAI
21-23
SP/BR

Wittgenstein, L. (2014). *Investigações filosóficas*. Vozes.

Weiner, N. (1954). *The human use of human beings: cybernetics and society*.

Houghton Mifflin.

Wittgenstein, L. (2018). *O Livro Azul*. Edições 70.